

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Movilidad temprana y rehabilitación física en niños críticamente enfermos: Estudio multicéntrico de prevalencia puntual en México.

2. Planteamiento del problema

Los avances en cuidados intensivos pediátricos han aumentado la supervivencia de niños críticamente enfermos, pero muchos enfrentan secuelas físicas y funcionales que requieren rehabilitación. La movilización temprana y la reducción de la sedación en la UCIP han demostrado mejorar la función neuromuscular, reducir complicaciones y facilitar la reintegración social y escolar. Sin embargo, en México no existen estudios sobre la prevalencia de estas intervenciones en pacientes pediátricos críticos, lo que representa una brecha en el conocimiento y destaca la necesidad de evaluar su implementación para optimizar los resultados a largo plazo.

3. Objetivo general

Evaluar la prevalencia de la movilidad temprana y rehabilitación física en niños críticamente enfermos en México

Específicos:

- Describir la frecuencia de programas formales de inicio de movilidad, rehabilitación y terapia ocupacional temprana en las (primeras 72 h de estancia en UCIP).
- Evaluar la frecuencia de las principales barreras para la movilización temprana en las UCIP en México
- Analizar factores protectores para la movilización temprana en las UCIP en México.
- Estimar la frecuencia de eventos de seguridad durante las sesiones de movilización temprana en la UCIP

4. Diseño

Estudio transversal multicéntrico

5. Métodos

Para garantizar la comparabilidad entre estudios a nivel internacional, se utilizará la misma metodología que el estudio original PARK-PICU realizado en los Estados Unidos de América, PARK-PICU en Canadá y EU-PARK en Europa siendo un estudio transversal a dos puntos, multicéntrico.

Cada líder de centro o UCIP será responsable de obtener la aprobación de la junta de revisión institucional en su sede considerando la exención de consentimiento informado y transferencia de datos a los líderes del presente proyecto de investigación.

6. Institución a implementar

Hospital Civil de Guadalajara. Dr. Juan I Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00101.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |